

**SURXONDARYO VILOYATI BANDIXON TUMANI TUPROQ IQLIM
SHAROITIDA DORIVOR AMARANTNING (AMARANTHUS) ASOSIY EKIN
SIFATIDA AGROTEKNIKASI, O'SISHI VA RIVOJLANISHI.**

Turaqulova Surayyo Sulaymon qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi mutaxassisligi magistranti

Jumayev Shuhrat Maqsadovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali bog'dorchilik kafedrası
dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412693>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada dorivor Amarant (Amaranthus) ning asosiy ekin sifatida o'sishi rivojlanishi va agrotexnikasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Hozirgi paytda suv va energiya tejamkor ekinlarni ekish, ekologik toza, sifatli ekinlarni yetishtirish dolzarb masalalardan biridir. Amarantning muhim ijobiy tomonlari bo'lib, uning qurg'oqchilikka yuqori chidamligi, agrotexnikaga yuqori talabchanligi, o'g'itlarni yuqori darajada qoplanishi va samaradorligi, turli tuproq-iqlim sharoitiga chidamligi va moslashuvchanligi, ekish me'yorini kichikligi, jadal o'sishi, zararkunanda va kasalliklarga chidamliligi, tuproqqa ishlov berishga va tup soni, ekish me'yoriga sezgirligi hisoblanadi.*

***Kalit so'zlar:** Amarant, o'sish, rivojlanish, geografik tarqalish, agrotexnikasi, qator oralig'i, ekish.*

**SURKHANDARYA REGION BANDIKHAN DISTRICT AGROTECHNICS,
GROWTH AND DEVELOPMENT OF MEDICINAL AMARANTHUS (AMARANTHUS)
AS THE MAIN CROP IN SOIL CLIMATES.**

***Abstract.** This article provides information on the development and agrotechnics of the growth of medicinal Amaranth (Amaranthus) as the main crop. Currently, planting water and energy-efficient crops, growing environmentally friendly, high-quality crops is one of the pressing issues. Amaranth has important positive aspects, its high resistance to drought, high demand for agrotechnics, high coverage and efficiency of fertilizers, resistance and adaptability to various soil-climatic conditions, small planting standards, rapid growth, resistance to pests and diseases, sensitivity to soil treatment and number of bushes, planting norm.*

***Key words:** Amaranth, growth, development, geographical distribution, agrotechnics, row spacing, planting.*

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БАНДИХОНСКИЙ РАЙОН
АГРОТЕХНИКА, ВЫРАЩИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО
АМАРАНТА (АМАРАНТА) КАК ОСНОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОЧВЕННО-
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Аннотация. В этой статье представлена информация о развитии и агротехнике выращивания лекарственного амаранта(амаранта)как основной культуры. В настоящее время одним из актуальных вопросов является посадка водо-и энергосберегающих культур, выращивание экологически чистых, качественных культур. Важными положительными сторонами амаранта являются его высокая засухоустойчивость, высокая требовательность к агротехнике, высокая укрывистость и эффективность удобрений, устойчивость и приспособляемость к различным почвенно-климатическим условиям, малый размер посадочной нормы, быстрый рост, устойчивость к вредителям и болезням, чувствительность к обработке почвы и количеству кустов, норма посадки.

Ключевые слова: амарант, рост, развитие, географическое распространение, агротехника, междурядье, посадка.

Kirish

Respublikamizda o'g'itlardan foydalanishda ular samaradorligini oshirish, noan'anaviy ekinlarni introduksiya qilish va ular o'g'itlash tizimini o'simlik biologik xususiyatlari va tuproq-iqlim sharoitidan kelib chiqib ishlab chiqishga katta etibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonining 1-ilovasi 30-maqсадida "Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 barovar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5foizga yetkazish", "Tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish", "eksportbop mahsulotlarni yetishtirish" kabi muhim strategik vazifalar belgilab berilgan. Bu borada amarant ekini o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, mahsulot sifati, o'simlik kimyoviy tarkibi, oziq moddalarni olib chiqib ketilishi va balansi, tuproq unumdorligi va oziq rejimiga o'g'itlarning ta'sirini, o'g'itlardagi oziq moddalarni amarant o'simligi tomonidan o'zlashtirilishini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb masala hisoblanadi.

Amarant turli geografik kengliklarda tarqalgan bo'lib, qadimiy va ko'p maqsadli ekin hisoblanadi. Amarant o'simligi MDH davlatlarida XX asrning 30-50 yillarida asosan Ukraina va Shimoliy Kavkazda yem-xashak ekini sifatida muvaffaqiyatli yetishtirilgan.

Botanik tavsifi. Amarant - *Amaranthus* amarantdoshlar - *Amaranthaceae* oilasiga kiradi. Bo'yi 2-3 metr keladigan bir yillik o't o'simlik. Poyasining yo'g'onligi 8-10 santimetr. bargi cho'ziq va ellipssimon bo'lib. poyaga uzun bandi bilan ketma-ket joylashgan. Gullari mayda, ko'rimsiz bo'lib, yirik yarim metrgacha boradigan supurgisimon gul to'plamini hosil qiladi. Urug'i mayda sharsimon qo'ng'ir yoki sariq rangda bo'lib. 1000 donasining vazni 0,4-0,6 gramm keladi. Bir tup o'simlik 0,5 45 kilogrammgacha urug' berishi mumkin. Urug'ining osti yaltiroq bo'ladi. Iyun oyida gullaydi, urug'i iyulda etiladi.

O'zbekistonda amarantning bir qancha turlari o'rganilganda *A.hybridus* amarant turidan 21,3 s/ga don hosili olingan bo'lsa, bu ko'rsatkich *A.edulis*, *A.cruentus*, *A.mantegazzianus* turlarida mos ravishda 15; 20; 19 s/ga bo'lishi kuzatildi. Oqsil miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich *A.hybridus* turida, eng yuqori yog' miqdori esa *A.edulis* turida qayd etildi [209; 45-b.].

Amarant urug'i o'zining unuvchanligini 5-6 yildan so'ng ham yo'qotmaydi. Eng yuqori unuvchanlikka amarantning *A.cruentus* turi urug'lari ega [248; 20-23-b., 209; 45-b., 153; 143-144-b., 154; 110-112-b.].

Amarant hosili 2014 yil 17,8 t/ga yashil massa bo'lganda ildiz va ang'iz qoldiqlari 9,70 t/ga ni tashkil etdi va ular bilan tuproqqa 48,5 kg/ga azot, 21,3 kg/ga fosfor, 77,6 kg/ga kaliy, 87,3 kg/ga kalsiy tushdi [133; 27-33-b.].

O'simliklarni nam bilan ta'minlanishi yaxshilanganda amarant mahsuldorligi 3,8 t/ga ortgan. Bunda ildiz va ang'iz chiqishi 1,65 t/ga ko'paygan. O'rtacha uch yilda qoladigan ildiz va ang'iz qoldiqlari 10,49 t/ga bo'lib, u beda qoldirgan qoldiqlardan ham biroz yuqori bo'lgan (10,49 t/ga.) [157; 46-53-b.].

Yetishtirish agrotexnologiyasi. Mamlakatimizda donli amarantning o'sishi, rivojlanishi, hosildorligiga turli xil omillarning ta'siri haqida ma'lumotlar endilikda shakllanib bormoqda. Ushbu o'simlik turli xil navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi, tup soni qalinligi va ekish chuqurligi va muddatlarining o'simlik mahsuldorligiga ta'siri, mineral o'g'itlarning yem-xashak va don uchun ekilgan amarantning hosildorligiga ta'siri bo'yicha Rossiya va boshqa chet mamlakatlar turli xil tuproq iqlim sharoitlarida bir qancha tadqiqotlar o'tkazilgan va yetishtirish texnologiyalari ishlab chiqilgan. Respublikamizning turli hududlarida tuproq va iqlim sharoitlari o'zaro keskin farqlanadi. Shu bois har bir mintaqa uchun o'ziga mos agrotexnik (urug'larini ekish

muddati, ekish chuqurligi, me'yorlari, yerni yumshatish (kultivatsiya), sug'orish va o'g'itlar solish) tadbirlar tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar asosida amarant o'simligi Termiz sharoiti uchun yangi noan'anaviy ekin bo'lganligi bois uni yetishtirish agrotexnologiyasiga alohida e'tibor qaratish muhim masaladir.

Amarant ekish maqsadi va navning agrobiologik xususiyatlariga, shuningdek, tuproq iqlim sharoitiga qarab, 60x15, 60x10, 60x8, 70x15, 70x10, 70x8 sxemalarida bahorda asosiy va g'alladan keyin takroriy ekin sifatida ekiladi.

Amarant o'simligining urug' sarfi juda ham kam bo'lib, gektariga 0,5-1,5 kg ni, don hosildorligi o'rtacha 40-60 s/ga ni, don uchun ekiladigan navlarida bundan ham yuqori bo'ladi. Amarant urug'lari tuproq harorati 10-12 darajani tashkil qilganda 1-1,5 sm chuqurlikka ekiladi.

Yerni ekishga tayyorlash. Amarant yetishtirish iqtisodiy jihatdan yaxshi samara beradi. Bunga sabab ushbu o'simlik iqlim va tuproq sharoitlariga o'ta moslashuvchan, qurg'oqchilik va sho'rga o'ta chidamli, urug' sarfi gektariga 0,5 kg dan 1,0 kg gacha bo'lib 50-60 s/ga don va 2000 s/ga cha ko'k massa olish mumkin. Olingan biomassani tuproq unumdorligini oshirish uchun tupoqqa aralashtirib shudgor qilinishi yoki qoramollar uchun yem-xashak sifatida foydalanishi mumkin. Amarantni siderat o'simlik sifatida ham ekib yetishtirish mumkin. Amarant poyasi tarkibida oqsil moddasi ko'p miqdorda saqlanganligi sababli, tuproqda oson parchalanadi va tuproq organik moddasi miqdorini oshiradi. Ushbu o'simlikni takroriy ekin sifatida yetishtirishni joriy qilish sug'oriladigan yerlardan unumli foydalanish, yerlarni doimiy o'simliklar bilan band qilish, FAR dan intensiv foydalanish, aholi va fermer xo'jaliklari daromadi va bandligini oshirish, farmasevtika va oziq-ovqat sanoati uchun mahalliy xom ashyo turlari va miqdorini oshirish, mamlakatimiz o'simliklar genofondini yangi, qimmatbaho dorivor, suv va energiya tejamkor o'simliklar turi bilan boyitish va tuproq unumdorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari.

O'zbekistonda amarantning bir qancha turlari o'rganilganda *A.hybridus* amarant turidan 21,3 s/ga don hosili olingan bo'lsa, bu ko'rsatkich *A.edulis*, *A.cruentus*, *A.mantegazzianus* turlarida mos ravishda 15; 20; 19 s/ga bo'lishi kuzatildi. Oqsil miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich *A.hybridus* turida, eng yuqori yog' miqdori esa *A.edulis* turida qayd etildi [209; 45-b.].

Amarant urug'i o'zining unuvchanligini 5-6 yildan so'ng ham yo'qotmaydi. Eng yuqori unuvchanlikka amarantning *A.cruentus* turi urug'lari ega [248; 20-23-b., 209; 45-b., 153; 143-144-b., 154; 110-112-b.].

Amarant hosili 2014 yil 17,8 t/ga yashil massa bo'lganda ildiz va ang'iz qoldiqlari 9,70 t/ga ni tashkil etdi va ular bilan tuproqqa 48,5 kg/ga azot, 21,3 kg/ga fosfor, 77,6 kg/ga kaliy, 87,3 kg/ga kalsiy tushdi [133; 27-33-b.].

O'simliklarni nam bilan ta'minlanishi yaxshilanganda amarant mahsuldorligi 3,8 t/ga ortgan. Bunda ildiz va ang'iz chiqishi 1,65 t/ga ko'paygan. O'rtacha uch yilda qoladigan ildiz va ang'iz qoldiqlari 10,49 t/ga bo'lib, u beda qoldirgan qoldiqlardan ham biroz yuqori bo'lgan (10,49 t/ga.) [157; 46-53-b.].

Shunday qilib, amarant xalq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan oziq-ovqat, yem-xashak, dorivor ekin hisoblanadi va O'zbekiston xalq xo'jaligini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shu bilan birga uning biologik xususiyatlari respublikamiz tuproq-iqlim sharoitiga mos keladi va turli xil sharoitlarda yuqori hosil berish imkoniyatiga ega.

Surxondaryo viloyatining Bandixon tumani saxro mintaqasi pasttekisliklarida joylashgan bo'lib, uning janubiy tomonidan "Amudaryo" daryosi oqib o'tadi. Iliq havо kunlar soni va davomiyligi hamda bulutsiz kunlar soni yuqori ko'rsatkichga ega. Surxondaryo viloyati o'zining tabiiy iqlim ko'rsatkichlari bo'yicha Respublikamizning boshqa viloyatlariga qaraganda juda issiq hudud hisoblanadi [147; 525-534 b.].

Bu mintaqaga hos bo'lgan yana bir iqlim ko'rsatkichlaridan biri bu vaqti vaqti bilan uchrab turadigan va 2-3 kun davom etadigan garemseл shamoli hisoblanadi va u g'o'za va g'o'za majmuyidagi ekinlarni unub chiqishida tuproq yuzini qatqaloq bo'lishiga olib keladi. Garemseл issiq shamolining davomiyligi bir yilda 35-37 kunning tashkil etadi. Bu ayniqsa haroratning ko'tarilib isishi iyul-avgust oylarida kuzatilib, g'o'zada shona va gul kabi meva elementlarini to'kilishiga olib keladi va ekinlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqot 2020-2022 yillar mobaynida Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Xojimurod bobo 2018" fermer xo'jaligi sug'oriladigan taqir o'tloqi tuproqlarida o'tkazildi. Ushbu voha iqlimi keskin o'zgaruvchan. Tajriba o'tkazilgan yillarda ob-havo sharoiti xaqidagi ma'lumotlar 1; 2 va 3-illovalarda keltirilgan, 2019 yil noyabr oyining ikkinchi o'n kunligida dastlabki dala tajribasi maydonini tanlash va shudgor oldidan organik o'g'it hamda fosfogips qo'llash kabi agrotexnik tadbirlar o'tkazilishida havо haroratining o'rtacha ko'rsatkichi 13,7°C ni, eng yuqorit va eng past harorat mos ravishda 20,7 va 4,8°C ni tashkil etdi. Chigit urug'larini ekilishi mart oyining uchinchi o'n kunligida havо haroratining o'rtacha ko'rsatkichi 10,9°C, eng past va eng yuqori harorat tegishlicha 4,1 va 24,9°C ni, tuproqning 10 sm chuqurligidagi harorati 15,0°C ni tashkil etganda amalga oshirildi va yerga qadalgan urug'lar yaxshi nishlab jadal unib chiqishiga imkon bo'ldi. Aprel va may oylaridagi havо va tuproqning harorati g'o'za urug'ining unib chiqishi va maydondagi tup soniga salbiy ta'sir

ko'rsatmadi, bu vaqtda o'rtacha havo harorati 16,7-25,4°C gacha, eng yuqori harorat esa 32,5-38,7°C gacha va eng past harorat 4,4-10,3°C gacha o'zgarib yog'ingarchilik kuzatilmadi. Tezligi 15 m/s va undan yuqori bo'lgan shamolli kunlar davomiyligi o'rtacha 4-6 kunning tashkil etdi.

2021 yilning yanvar-fevral oylarida broz sovuq tushib, dekabr oyining ikkinchi o'n kunligida o'rtacha xarorat 2,0°C, dekabr-yanvar va fevral oyida eng past havo harorati -4,9°C; -5,1°C; 4,6°C, mart oyida esa havo harorati biroz ko'tarilib +16,9°C, aprel oyida +24,6°C, may oyida +29,5°C ga yetdi va bu vaqtda tajribaning ikkinchi yilida ham chigitni ekib parvarishlash uchun qulay sharoit yaratildi. Iyun, iyul, avgust oylarida havo harorati keskin ko'tarilib, mos ravishda +33,8°C; +35,5°C va +42,4°C ga etdi, iyun oyining ikkinchi o'n kunligidan sentyabr oyining birinchi o'n kunligigacha eng yuqori harorat +44-39,1°C ni tashkil qildi.

2022 yilning boshlarida havo harorati 2020 va 2021 yilning yanvar va fevral oylaridan keskin farq qilib havo harorati biroz iliq bo'ldi va bu ko'rsatkichlar yil davomida kuzatilib, keskin isish holatidagi kunlar soni ko'p bo'ldi. 2022 yil mart, aprel va may oylarining uchinchi o'n kunligida o'rtacha havo harorati mos ravishda 18,2°C; 26,4°C; 31,0°C ni, eng yuqori harorat esa 31,8°C; 41,6°C; va 44,6°C ni tashkil etdi. Tadqiqot olib borilgan barcha yillarning Sentyabr-oktyabr oylari davomida havoning ochiq kelishi paxta hosilini yig'ib olish jarayonlariga ancha qulaylik tug'dirdi (1-2-3 - Ilovalar).

Xulosa

Surxondaryo viloyati Bandixon tumani tuproq iqlim sharoitida Amaranth o'simligi o'sishi rivojlanishi va agrotexnikasi o'rganilmoqda. Amaranth tarkibida oqsil miqdori yuqori, muhim aminokislotalar, yog'lar, pektinlar, rang beruvchi pigmentlar va boshqa fiziologik faol moddalar bilan muvozanatlashgani, shuningdek, yuqori biologik mahsuldorligi tufayli xalqaro ekinga aylanadi. Bunday qimmatli ozuqaviy fazilatlarga ega bo'lgan amaranth dunyo aholisini oziqlantirish uchun asos bo'ladigan o'simliklar soniga qo'shilishi mumkin.

Zamonaviy dunyoda 25-30 oziq-ovqat ekinlari insoniyatni oziq-ovqat bilan ta'minlaydi, ya'ni; bug'doy, guruch, arpa, jo'xori, soya, tariq, soya makkajo'xori va kartoshka dunyodagi protein va kaloriya ehtiyojlarining 60% dan ko'prog'ini ta'minlashi mumkin "Das, 2017".

REFERENCES

1. M. Amanova., U. Hurrarov., B. Rustamov. "Jozibali Amaranth guli" O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi sayti
2. WWW.OPENSOURCE.UZ 113 | M[^]WI
3. Sh.Ergashev "Amaranth — XXI asr kashfiyoti " Xalq so'zi 10.07.2017 y

4. Natsionalnaya akademiya nauk. Amaranth: sovremennye perspektivy drevney kultury .
Washington, okrug Kolumbiya: Natsionalnaya akademiya nauk; 1984 g.
5. O'. Ahmedov va boshqalar. "Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya".
Tafakkur bostoni nashriyoti T. - 2017 y 45 bet.
6. Saidganiyeva Sh.T., Tufliyev N.X Amaranth o'simligining biologik xususiyatlari va xalq
xo'jaligidagi ahamiyati Agrar fani habarnomasi 1(85)2021 yil
7. Safarov K.S., Magomedov I.M. O'zbekiston sharoitida amaranthning biologik xususiyatlari,
agrotexnikasi va undan foydalanish-Toshkent: Uzinformatmagroprom, 1992.-19 b.
8. Саратовский Л.И., Саратовский А.Л. Зерновой и кормовой амарант Монография . –
Воронеж , 2014. 255 с.
9. Веселовский И.В., Лысенко А.К., Манко Й.П. Атлас - визначник 51. бурянив Киев:
Урожай. 1988. 10-с.
10. Хайбуллина Л.Н., Кадырова З.З., Бреус И.П, Чернов И.А. О выборе форм азотных
удобрений при возделывании амаранта на основных типах почв ТССР. // Возделывание
и использование амаранта в СССР. -Казань: Изд. КГУ 1991-С. 177-185.
11. 10.Чернышова С.В., Косарева И.А., Сидельникова В.Н. и др. Устойчивость амаранта к
неблагоприятным факторам среды на ранних этапах развития растений // Тезисы
докладов рабочего совещания «Итоги научно-исследовательских и прикладных работ
с культурой амарант за 1987-1988 гг.» – Ленинград, 1989. – С. 135-142.
12. Чернов И.А. Амарант. Физиолого-биохимические основы интродукции- Казань: Изд.
КГУ 1992.-90 с.
13. Чернов И.А., Куликов Ю.А., Галиуллина А.С. Екофизиология амаранта и перспективы
его использования в почвенно-климатических условиях северной зоны Среднего
Поволжья. // Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений:
Материалы Всероссийской научно-производст.конф.-Пенза, 1998. -С. 162-163.
14. References
15. M. Amanova., U. Hurrarov., B. Rustamov. "Attractive Amaranth Flower" Website of the
Ministry of Agriculture of Uzbekistan
16. Sh.Ergashev "Amaranth - the discovery of the XXI century" People's speech 10.07.2017
17. National Academy of Sciences. Amaranth: Modern Perspectives of Ancient Culture.
Washington, DC: National Academy of Sciences; 1984 year
18. O '. Ahmedov et al. Medicinal Plant Technology and Ecology. Tafakkur Bostoni Publishing
House T. - 2017 y 45 pages.

19. Saidganiyeva Sh.T., Tufliyev NH Biological properties of amaranth plants and their importance in the national economy Bulletin of Agrarian Science 1 (85) 2021
20. Saidganiyeva Sh.T Republican scientific-practical online conference "The role of amaranth in the national economy and its application" "The future of the Aral Sea region"
21. Saidganieva, S. T. Q., & Yuldasheva, S. N. Q. (2020). Measures against the damage of the insects of the nightshades family in the Soybean plant. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9 (8), 28-30.★ ★ ★
22. Yakubova, Z.A. (2020). THE ROLE OF SOY IN THE PEOPLE'S ECONOMY AND THE FIGHT AGAINST ITS SUCKING PESTS. Editor-in-chief, 19.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH